

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212806>

МИХАЙЛЕНКО Галина,

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії, археології
та методики викладання,
Херсонський державний університет*

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ПРО ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесів збереження пам'яті про загиблих захисників у сучасних українських громадах (на прикладі м. Херсон) як важливого чинника формування локальної ідентичності в умовах тривалої війни. В основі дослідження – розуміння пам'яті як соціального конструкту, що формується через практики вшанування, публічні ритуали, просторове означення втрати та індивідуальні наративи родин полеглих. Актуалізація пам'яті про загиблих є не лише емоційно-психологічною потребою громади, але й механізмом зміцнення соціальної згуртованості, переосмислення місцевої історії та конструювання спільного майбутнього.

Розглядаються різні форми меморіалізації: створення меморіальних просторів, волонтерські та освітні ініціативи, а також діяльність родинних та громадських спільнот. Окрему увагу приділено феномену «родин пам'яті», які відіграють роль носіїв та трансляторів індивідуальних історій загиблих, перетворюючи особисту втрату на частину колективного досвіду.

Результати дослідження засвідчують, що практики вшанування загиблих сприяють формуванню локальної ідентичності через:

1. символічне переозначення міського/сільського простору;
2. формування нових комеморативних традицій;
3. трансформацію колективних цінностей у бік солідарності, відповідальності та громадянської активності;
4. закорінення уявлення про громаду як спільність долі, боротьби та пам'яті.

Стаття висвітлює не лише позитивні наслідки, але й виклики, пов'язані з емоційним навантаженням, можливими конфліктами інтерпретацій та ризиками рутинізації пам'яті. Збереження пам'яті про загиблих є невід'ємним елементом сучасної культурної політики та важливим ресурсом формування локальної ідентичності, який потребує підтримки на рівні громади, освітніх інституцій і державних стратегій.

Ключові слова: меморіалізація, локальна ідентичність, місцева історія, російсько-українська війна, історії загиблих.